
A REPRESENTATIVIDADE E O SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO FRENTE AO PATRIMÔNIO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE DE GOIÁS

DOI: 10.5281/zenodo.14757287

Ana de Oliveira Barbosa¹
anissima1964@gmail.com

Irenilde dos Passos de Castro Ribeiro²
ire.dospassos@gmail.com

Jordana Pereira de Moraes³
jomoraishistoria@gmail.com

Lorrany Ribeiro de Souza⁴
psicologalorranyribeiro@gmail.com

Rosimary de Moura Rodrigues⁵
rosymrdrigues@gmail.com

Dionete Silva Pimenta⁶
di_dionete@hotmail.com

Guilherme Luiz de Souza Silva⁷
guilhermelss17@gmail.com

AT04: Globalização e identidade cultural.

Introdução: Ao discutir o tema do patrimônio histórico, é importante compreender as complexidades envolvidas para que uma visão crítica seja elaborada. O patrimônio é, ou pelo menos deveria ser, uma representação da identidade daqueles que convivem com o bem patrimonializado. Para que isso aconteça, é necessário integrar os moradores da comunidade ao processo de patrimonialização, para que seja consultado se eles de fato reconhecem o bem cultural como representação da história do lugar, além de compreender se é de um bem pelo qual essas pessoas se identificam. A identificação influencia inclusive na economia, visto que o patrimônio muitas vezes é associado ao turismo, como forma de movimentar a economia local. No entanto, quando não há percepção do patrimônio como uma representação identitária, tal objetivo pode não ser alcançado, pois isso pode causar falta de engajamento por parte dos moradores que passam a enxergar o patrimônio muito mais como uma dificuldade do que como uma benfeitoria, como no caso da Cidade de Goiás. **Objetivo:** O objetivo da pesquisa foi identificar se os moradores da Cidade de Goiás se sentem representados pelo patrimônio do Centro Histórico da Cidade de Goiás. **Metodologia:** Para que tal objetivo pudesse ser alcançado, foi realizada uma revisão da literatura para compreender o processo de patrimonialização do centro histórico, desde as primeiras iniciativas, após transferência da capital para Goiânia em 1937, até o reconhecimento mundial em 2001. Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 24 moradores da cidade, e foi realizada a análise do Dossiê de Proposição utilizado para a candidatura do centro histórico como patrimônio da humanidade. **Resultados:** Foi identificado que há uma divisão da opinião dos moradores da cidade com relação ao sentimento de representatividade, visto que muitos acreditam que a cidade como um todo se beneficiou do título, mas muitos não concordaram com o título por se

sentirem insatisfeitos com as regras estabelecidas para que o centro histórico seja tombado.

Conclusão: Foi concluído que, embora o Centro Histórico da Cidade de Goiás tenha se tornado patrimônio mundial devido a uma movimentação política e da elite local em função do reconhecimento da cidade, em prol do preenchimento do vazio e do ressentimento causado pela mudança da capital – o reconhecimento que seria uma forma de resgate não só de um título, como de atração para turistas e desenvolvimento econômico – muitos moradores, por não se sentirem pertencentes ou representados, acabaram não se engajando com a ideia de valorização do patrimônio e da recepção de turistas. Essa falta de engajamento impactou diretamente o comércio local, que não alcançou os resultados esperados. Percebe-se que é um caso em que falta diálogo entre os agentes do patrimônio, como IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – e os moradores da cidade, para que seja alinhado expectativas e para que seja realizado uma relação de parceria, e não de cobrança e obrigadoriedades que causam conflitos, mal estar e pouca participação da própria comunidade a respeito do seu espaço e da sua história.

Palavras-chave: Centro Histórico, Patrimônio cultural, Representações.